

Degradación de colillas de cigarrillos mediante *Pleurotus ostreatus* para su aprovechamiento como papel

Degradation of cigarette butts by *Pleurotus ostreatus* for use as paper

Urdiales Jarro Juana¹; Molina López Francisco¹; Chicaiza Ortiz Cristhian^{1*}; Alvarado Ávila Ginno¹; Navarrete Villa Vanessa²; Ramos Iván²

1 Universidad Estatal Amazónica, UEA, Ecuador. Sede Académica El Pangui – Zamora Chinchipe, Ecuador

2 Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba, Ecuador

Autor para la correspondencia: cristhianchicaiza@hotmail.com

RESUMEN

La gárgola, seta ostra o pleuroto ostra (*Pleurotus ostreatus*) es una especie de hongo *Basidiomiceto* del orden *Agaricales*. Se cultiva en muchas partes del mundo y es comestible. El presente estudio proponía recoger colillas para degradarlas en un nuevo papel utilizando el hongo *Pleurotus ostreatus*. En la primera etapa, se propuso identificar un organismo capaz de degradar el sustrato en cuestión a través de búsquedas bibliográficas, y se identificó el hongo en mencionado, al poseer un complejo enzimático capaz de degradar la celulosa. Para preparar el hongo para el componente experimental, se prepararon varios sustratos con fines de mantenimiento y se mantuvieron durante aproximadamente un mes en condiciones de oscuridad y humedad. Posterior, la metodología consistió en almacenar el inóculo en un recipiente junto a las colillas durante 56 días. Este estudio se realizó en Tundayme (latitud 3° 35' 35" sur, longitud 78° 29' 25" oeste, elevación 785 m.s.n.m.). Durante este período se midieron la temperatura, la longitud relativa del micelio y el pH. A continuación, el micelio se extrae y luego se recicla por un proceso de homogeneización, que consiste en licuar por 5

minutos hasta crear partículas más pequeñas, que se introducen en agua que se hierve durante dos horas, esta celulosa es la base para la producción de papel. Igualmente, se recomienda tratar el hongo con extrema precaución, ya que tiene el potencial de causar daños al ecosistema si no se gestiona adecuadamente.

Palabras clave: *Pleurotus ostreatus*, papel, colillas de cigarrillos, biorremediación, hongo.

ABSTRACT

Gargoyle, oyster mushroom, or oyster pleurotus (*Pleurotus ostreatus*) is a basidiomycete mushroom species belonging to the Agaricales order. It is edible and is cultivated in many parts of the world. The current study proposed to collect cigarette butts and use the fungus *Pleurotus ostreatus* to degrade them into new paper. In the first stage, it was proposed to conduct a literature search to identify an organism capable of degrading the substrate in question, and the fungus in question was identified as possessing an enzyme complex capable of degrading cellulose. To prepare the fungus for the experimental component, several maintenance substrates were prepared and kept in dark, humid conditions for approximately one month. Following that, the inoculum was stored in a container alongside the butts for 56 days. Tundayme (latitude 3° 35' 35" south, longitude 78° 29' 25" west, elevation 785 m.a.s.l.) was the location of this study. Temperature, mycelium relative length, and pH were all measured during this time period. Following that, the mycelium is extracted and recycled via a homogenization process that involves liquefying for 5 minutes until smaller particles are formed, which are then introduced into boiling water for two hours; this cellulose is used to make paper. Additionally, it is recommended to treat the fungus with extreme caution, as it has the potential to harm the ecosystem if not managed properly.

Keywords: *Pleurotus ostreatus*, paper, cigarette butts, bioremediation, fungus.

INTRODUCCIÓN

Una sola colilla contamina 50 litros de agua. la siguiente propuesta de investigación sugirió recoger colillas de cigarrillos y colillas de cigarros para que el organismo fúngico *Pleurotus* tuviera la capacidad de deconstruirlas El método utilizó carboximetilcelulosa en la fase de activación, lo que ayuda a la adaptación del hongo al carbuto, favorece la eficacia de la biodegradación del residuo y posibilita su uso en la fabricación de papel. Los investigadores documentaron el *Pleurotus ostreatus* BPR-1 en el estudio de la suciedad que generan las colillas de tabaco como problema tanto en las zonas urbanas como en la vegetación natural. El experimento incluyó dos sustratos diferentes, utilizando virutas y colillas gastadas El 100% del control fue el 75% de las virutas, que se convirtieron en el 50% de las colillas; luego el 25% de las virutas fue el 50% de las colillas. Los métodos se basaron en la micetotecnica tradicional y se establecieron revisiones mensuales durante cuatro meses. Resultados: se observó el crecimiento del Micelio y se atribuyó a la degradación del filtro en cada concentración, así como el desarrollo de esporas (Ramos, 2019).

Se dio a la tarea de buscar un microorganismo capaz de degradar o utilizar la celulosa y encontró uno con un ciclo de vida de tres meses, si se descuida el cuidado del hongo, éste dañará el ecosistema. Cada año se tiran miles de millones de colillas. Estos residuos no se descomponen y suponen un grave peligro para la fauna. Se calcula que en Australia alrededor del 59% de los cigarrillos se tiran al suelo en lugar de fumarlos en un cenicero. Se calcula que 4.000 millones de colillas acaban en el suelo. A pesar de su aspecto, los filtros no son biodegradables; están hechos de acetato de celulosa. Sin embargo, el problema principal no es el tiempo de recogida de residuos, sino la toxicidad. La mayoría de las sustancias químicas

nocivas en contacto con el agua se acumulan en el filtro de las colillas. Así, cuando llegan a los ríos o mares, suponen una grave amenaza para la biodiversidad. Las colillas son otro factor que contribuye a la deforestación de nuestra región (Teran, 2014).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que más de 6 millones de personas mueren al año con factores relacionados con el consumo del tabaco. Se registran un total de 521 220 fumadores, de ellos el 91,5% son hombres y el 8,5% mujeres. Otra cifra llamativa es que semanalmente se gasta USD 1,2 millones en cigarrillos.

Sobre el hecho de que en junio de 2011 se aprobó la Ley de Regulación y Control del Tabaco, que prohíbe fumar en los servicios de salud y educación estatales y privados. Los hombres en Ecuador fuman en mayor proporción que las mujeres, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Difundió una investigación que indica que en Ecuador hay 521 220 fumadores, de los cuales el 91,5 por ciento son hombres y el 8,5 por ciento son mujeres (INEC, 2018). El 91,4 por ciento de los encuestados sugirió que consume nicotina con filtros, mientras que el 8,6 por ciento indicó que adquiere esta sustancia sin filtros. El fumador promedio consume 17 cigarrillos por semana en el mundo. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) estima que en el país hay 521.220 fumadores que consumen aproximadamente 17 unidades por semana. El humo del cigarrillo está compuesto por más de 4.000 compuestos orgánicos, entre los que se encuentran el dióxido de carbono, la acetona, el nitrógeno, el propano y la anilina. Estos ingredientes pueden hacer que el cuerpo produzca tumores malignos, sobre todo en los pulmones; sin embargo, la nicotina también puede provocar cáncer de laringe, paladar, cavidad oral y bronquios, así como otras enfermedades como la bronquitis. Aunque la edad media de consumo, según el INEC, es de 41 años, las

personas de entre 57 y 64 años son las más afectadas por diversas formas de cáncer como consecuencia del consumo de tabaco. (OPS, 23).

Utilizando técnicas más sofisticadas, podemos obtener mayores y mejores rendimientos con *Pleurotus*. Tiene muchas ventajas, entre ellas: Para su crecimiento, utiliza como sustrato restos de madera, bagazo, así como otros residuos de papel el nivel de rendimiento es excelente La competencia con otras especies es baja Los residuos son muy funcionales para otras aplicaciones como la fabricación de papel. El hongo es más consistente que la mayoría de los otros debido a sus cualidades de longevidad. Al ser un medicamento, es más costoso en el mercado. Sin embargo, el cultivo de *Pleurotus ostreatus* es una forma eficaz de preservar y proteger el ecosistema en parte, por la posibilidad de producir biomasa vegetal para la alimentación Los residuos son excelentes para hacer abono orgánico, como el compost. El dióxido de carbono se libera a la atmósfera al descomponerse (anonimo, 2019). Cigher, se estima que el 50% del cigarrillo está hecho de hojas de tabaco, el 30% de reconstitución y el 20% de tabaco extendido Hojas de nicotina Una droga se absorbe muy rápidamente en el cerebro, lo que explica su alto potencial adictivo (Sanita, 2020).

MATERIALES Y MÉTODOS

Los materiales son presentados en la Tabla 1.

Tabla 1. Materiales, reactivos y Equipos utilizados

Materiales	Equipos	Reactivos
Francos de vidrio	Calentador eléctrico	Cal
Papel aluminio	Termómetro	
Cloro y jabón		

Granos (trigo y arroz)

Cal

Ligas y fundas

Recetas de arroz

- 1) Hervir el arroz hasta que cocine sin sal.
- 2) Dejar enfriar y utilizar una funda esterilizada para poner una parte de cal,
- 3) Luego una parte del arroz junto con las cepas.
- 4) Repetimos lo mismo tres veces intercalando cal arroz y las sepas.
- 5) Cerrar la funda con fuerza para posteriormente hacer unos orificios.
- 6) Finalmente dejamos en un lugar oscuro para que no me contamine.

Recetas con trigo

- 1) Dejar reposar el trigo por 24 h lavando tres veces con agua embotellada.
- 2) Poner un gramo pesticida en 250ml de agua
- 3) Lavamos el trigo con el pesticida y eterizamos los francos.
- 4) Ponemos en un franco poco de cal luego el trigo y finalmente las sepas.
- 5) Continuamos haciendo por tres veces intercalándola cal el trigo y las cepas.
- 6) finalmente tapamos con papel aluminio y lo aseguramos con ligas.

Elaboración de papel a partir de colillas de cigarro

Ya cultivadas las cepas del hongo *Pleurotus ostreatus* que van a hacer encargadas de degradar las colillas. Ubicamos las sepas en un recipiente junto a las colillas por unos días para que limpien todas las impurezas que hay en ellas. Luego que el hongo haya degradado las colillas y estén limpias ubicamos la celulosa que nos va a servir para hacer el papel ecológico. Licuamos hasta tener pequeñas partículas. Seguido ponemos agua junto con la celulosa y dejamos reposar por unas horas. Utilizamos un bastidor que nos va a servir para

dar forma y modelo al papel. Finalmente dejamos secar por 4 días y témenos el papel que nos puede servir para muchos fines derivados del papel.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Dentro de las técnicas actuales para tratar las colillas de cigarrillos con el hongo *Pleurotus ostreatus* se consideraron los siguientes puntos. Se realizó un estudio para documentar la actividad de crecimiento de *Pleurotus ostreatus* para crema BPR-1 sobre filtros de cigarro comúnmente conocidos como “colillas” con el objetivo de encontrar nuevas soluciones a las problemáticas que generan como residuos una vez desechadas, siendo un problema de contaminación tanto en zonas urbanas como en vegetación natural. El experimento consistió en realizar cinco cultivos con diferentes proporciones con respecto al sustrato, empleando viruta de pino y colillas recolectadas. Los cultivos se conformaban de 100% viruta (control), 75% de viruta - 25% de colillas; 50% de viruta - 50% de colillas; 25% de viruta - 75% de colillas y por último 100% de colillas. El método se basó en las prácticas tradicionales de la biotecnología de macromicetos y se estableció un periodo de evaluación mensual por un cuatrimestre. Como resultados, se observó y determinó crecimiento micelial sobre el sustrato en cada una de las concentraciones, así como la degradación de los filtros y el crecimiento y desarrollo de esporomas. (Ramos, 2019)

En el caso de los *Pleurotus ostreatus* necesitan ser renovados constantemente para mantener su eficiencia biológica la cual podemos entender como la capacidad de degradar la materia y así nutrirse de él. En este caso se puede obtener un sello de esporas para producir un vial de esporas y poderlas conservar por más tiempo, también cabe mencionar el hecho de que el *Pleurotus ostreatus* es una variedad altamente solicitada en la cocina gourmet lo que hace que su espora sepa relativamente fácil de obtener. Independientemente de su uso es claro que

existe un gran potencial que va más allá del carácter económico y se centra en la remediación ambiental en la cual se han destacado degradando, petróleo y colillas de cigarrillo. Por tanto, hay que seguir investigando sobre el potencial de la mitología.

El proyecto se realizó con éxito, el sustrato más usado, de mejor rentabilidad, de fácil adquisición y que genera carpóforos de excelente calidad reportado por la literatura para el cultivo del hongo *Pleurotus ostreatus* es el tronco de género *Quercus humboldtii* (Roble)

CONCLUSIONES

El uso de *Pleurotus ostreatus* obtuvo un adecuado desarrollo en el sustrato de colillas de cigarrillo, su utilidad en la biotecnología como la capacidad de adaptación y desarrollo en medios poco comunes permite abrir el abanico de posibilidades en la remediación ambiental. Al ser Tundayme una zona de alto impacto ambiental, el uso de *Pleurotus ostreatus* permite la experimentar con diferentes tipos de materiales contaminados y contaminantes, el uso de estos hongos permite un aporte a retirar del medio ambiente una cantidad considerable de agentes tóxicos que directa o indirectamente son problemas de salud pública.

REFERENCIAS

Ruiz, J. (25 de septiembre de 2019). Degradación de colillas por medio del “hongo ostra” *Pleurotus ostreatus* var. crema BPR-1 final. ResearchGate.
https://www.researchgate.net/publication/336045909_Degradacion_de_colillas_por_medio_del_hongo_ostra_Pleurotus_ostreatus_var_crema_BPR-1_final

Villalón, C. (13 de mayo de 2018). Papel hecho con colillas de cigarro. OAXACA.
<https://oaxaca.eluniversal.com.mx/nacion/13-05-2018/papel-hecho-con-colillas-de-cigarro>